

Evaluación de alternativas con un modelo en SIMIO® para mejorar el proceso de fabricación de adoquines.

A. G. López Cabrera^{1*}, C. G. Moras Sánchez³, A. A. Aguilar Lasserre³, L. Fuentes Rosas², M. S. Flores Serrano²

¹ División de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz esq. Héroes de Puebla S/N, Col. PEMEX, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México

² División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz esq. Héroes de Puebla S/N, Col. PEMEX, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México

³ División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México

*anibalglopezc@outlook.es

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se evaluaron dos alternativas de mejora en el proceso de fabricación de adoquines de una empresa. La primera alternativa consistió en instalar un centro de abastecimiento más cercano que la bodega de material que actualmente opera, la alternativa 2 obedece al incremento de la demanda por parte de los clientes, lo cual obliga a producir 20,000 piezas en promedio por pedido, por lo que en esta alternativa se determina el número óptimo de máquinas para dicho cumplimiento usando algoritmos genéticos.

De las alternativas evaluadas mediante un modelo de simulación en SIMIO® se determina que la alternativa dos es la mejor, ya que permite cumplir con la demanda, así como, incrementar el índice de productividad de 61.47% a 66.92%.

Palabras clave: Algoritmos genéticos, Simulación, SIMIO®, Adoquines.

Abstract

Two improvement alternatives were evaluated in a company's cobblestone manufacturing process. The first alternative was to install a supply center closer to the material warehouse that currently operates, alternative 2 due to increased demand from customers, which requires producing 20,000 pieces on average per the optimal number of machines for such compliance using genetic algorithms is determined in this alternative.

Of the alternatives evaluated using a simulation model in SIMIO® it is determined that alternative two is the best, as it allows to meet the demand, as well as increase the productivity rate from 61.47% to 66.92%.

Key words: Genetic algorithms, Simulation, SIMIO®, cobblestones.

Introducción

López et al (2018) construyeron un modelo de simulación en SIMIO® del proceso de fabricación de adoquines de la empresa VACSA Construcción. Donde se probó una alternativa de mejora. La alternativa consistió en la implementación de un segundo montacargas la cual resultó benéfica en las medidas de desempeño del sistema, ya que todas tuvieron un incremento en la alternativa con respecto al sistema original. Por otra parte, en la alternativa se refleja claramente disminución en la ocupación del primer montacargas (del sistema original), esto se debe a que ahora hay otro disponible para no retrasar el flujo de la materia prima para el proceso de producción.

Sin embargo debido a otros factores que se presentan en la planta, se decide probar dos alternativas más para mejorar el proceso de producción. Las cuales consisten en:

Alternativa 1. Instalar un centro de abastecimiento.

Alternativa 2. Determinar el número óptima de máquinas para el sistema.

Metodología

Los 10 pasos para un estudio de simulación propuestos por Law y Kelton (2000) se desarrollan a continuación.

1.- Formulación del problema.

Debido a la baja productividad y al incremento en la demanda de los clientes de VACSA se define el objetivo para el estudio, el cual es:

“Incrementar la producción y la productividad del proceso de fabricación de adoquines”

2.- Recolección de datos y definición del modelo.

Los datos recolectados corresponden a las variables que representan al sistema, dichas variables son preparación de mezcla, transporte de mezcla, colocación de tarima, llenado y compactado, y traslado del producto al área de almacenamiento en el proceso de producción. Para el montacargas es tiempo de traslado y tiempo de maniobra. La unidad de tiempo utilizada fue el segundo con excepción de la variable de preparación de mezcla y tiempo de traslado.

Las variables de entrada del sistema y las de salida (medidas de desempeño) para evaluar el sistema, se enlistan en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables de entrada y salida del sistema.

Entrada	Salida: (Medidas de desempeño)
Tiempos de producción.	Cantidad de producción por máquina y total.
Número de máquinas.	Utilización de máquinas.
Número de trabajadores.	Utilización de trabajadores.
Horas de trabajo.	Utilización de montacargas.

Tratamiento estadístico

El análisis estadístico arrojó como resultados que todas las variables se ajustaron a distribuciones teóricas conocidas.

3.- Verificación del modelo.

Construido el modelo conceptual éste fue verificado y aprobado por el encargado del proceso.

4.- Construcción del modelo.

Se utilizó el simulador SIMIO® (Simulation Modeling Framework Based On Intelligent Objects). En la Tabla 2 se muestra la relación de los objetos del simulador con los elementos del sistema real.

Tabla 2. Objetos de SIMIO® y su significado en el sistema real.

Objeto de SIMIO®	Significado en el sistema real
Source	Preparación de la mezcla, adoquines y llegada de tarimas.
Separator	Divide la mezcla en 16 o hasta 20 adoquines.
Combiner	Agrupar dos adoquines en cada tarima.
Workstation	Máquinas procesadoras del sistema (4).
Server	Patio de reposo de los adoquines al menos durante 12 horas
Sink	Salida de los adoquines del sistema.
Worker	Persona que traslada el producto de la máquina procesadora al patio (4).
Vehicle	Montacargas del sistema.

El resultado de la edición del modelo en el simulador se muestra en las Figuras 1 vista posterior, y Figura 2 vista frontal.

Figura 1. Modelo visto desde la máquina 3.

Figura 2. Modelo visto desde la máquina 4.

5.- Pruebas piloto.

Se realizaron corridas piloto para asegurar la correcta programación y recabar información para el siguiente paso.

6.- Validación del modelo de simulación.

La validación de un modelo consiste en corroborar que los datos que arroje el modelo de simulación sean estadísticamente iguales a los del sistema real. Para realizar la validación del modelo se utilizó la prueba t-pareada, que compara los resultados de la simulación contra los resultados observados del sistema real. Mediante esta comparación se determina si el modelo es una representación válida del sistema si al construir un intervalo de confianza el cero está incluido dentro de él. La validación se realizó a cada una de las variables obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Prueba t-pareada para las variables de las máquinas y montacargas.

Variables de tiempo	Intervalo de tiempo	Observación	Decisión
Máquina 1			
Preparación	(-0.1221, 0.2101)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Transporte	(-1.5001, 1.1828)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Colocación	(-0.2943, 0.0890)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Llenado y compactado	(-0.8150, 0.5856)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Traslado	(-0.4859, 0.5486)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Máquina 2			
Preparación	(-0.3737, 0.3591)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Transporte	(-2.5237, 2.5877)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Colocación	(-0.4188, 0.2281)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Llenado y compactado	(-1.0521, 0.3650)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Traslado	(-0.6198, 0.8024)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Máquina 3			
Preparación	(-0.1539, 0.0686)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Transporte	(-0.6018, 1.3831)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Colocación	(-0.0105, 0.3652)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Llenado y compactado	(-0.9540, 0.4700)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Traslado	(-0.2269, 0.3189)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Máquina 4			

Preparación	(-0.0688, 0.1942)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Transporte	(-1.8957, 1.5197)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Colocación	(-0.2505, 0.0145)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Llenado y compactado	(-0.4287, 0.2211)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Traslado	(-0.4337, 0.4297)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Montacargas			
Traslado de tarimas	(-0.0408, 0.0488)	Incluye al cero	Se acepta como válida
Maniobra de carga	(-0.7658, 0.0138)	Incluye al cero	Se acepta como válida

Por lo tanto, con un nivel de confianza del 95% se afirma que cualquier diferencia observada entre μ_x y μ_y no es estadísticamente significativa y puede explicarse por fluctuaciones aleatorias, aceptando que el modelo es válido.

7.- Diseño de experimentos

a) Determinación del número óptimo de corridas.

Un grave error al momento de conducir estudios de simulación es el de basar las decisiones en la observación de una sola corrida; para evitar este error, es necesario determinar el número de corridas óptimo y así, con los resultados de varias corridas, las decisiones pueden tomarse de manera adecuada.

Es posible determinar $n^*(\beta)$ incrementando i en uno hasta que un valor de i se obtiene para el cual:

$$n^*(\beta) = \min \left\{ i \geq n : t_{i-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2(n)}{i}} \leq \beta \right\} \dots 1$$

Al aplicar la formula, se obtuvo que el número de replicaciones óptimo es 19 corridas del programa.

b) Descripción de las alternativas de mejora.

Alternativa 1

En la Figura 3 se aprecian las máquinas que existen en VACSA y la bodega de materia prima. De aquí la primera propuesta a evaluar es proporcionada por los propietarios de la empresa, ellos desean saber cuáles serán los cambios que sufrirá el sistema si construyen un centro de abastecimiento con capacidad de 60 toneladas de cemento más cerca de las máquinas que la bodega (ver Figura 4). El proceso de abastecimiento ahora será de la siguiente forma: se notificará al encargado del proceso que la materia prima se ha consumido, éste entonces informa al montacarguista, quien tendrá que llevar un saco con capacidad para 2 toneladas hasta el centro de abastecimiento, una vez en el lugar colocará el saco para que pueda ser llenado. El proceso de llenado ocupa un tiempo de acuerdo a la distribución Triangular con parámetros (6, 8, 9) minutos. El tiempo estimado de recorrido del montacargas es también conforme a la distribución Triangular pero con los siguientes parámetros (5.41, 5.49, 5.57) en minutos.

Figura 3. Ubicación de la bodega actual.

Figura 4. Ubicación del centro de abastecimiento (Alternativa 1).

Alternativa 2

El propietario de la planta ha observado que la demanda de su producto ha venido en aumento en los últimos meses, por ello toma la decisión de adquirir más maquinaria para producción y desea saber si comprar una o dos máquinas más para lograr satisfacer la necesidades del mercado. Él está dispuesto a capacitar a sus trabajadores para que operen de la misma forma como actualmente lo hace la máquina número 3, es decir, el tiempo de preparación de las mezclas seguirá la distribución Lognormal(2, -0.751, 0.473) y el tiempo de procesamiento será de Lognormal(13, 1.29, 0.577).

Entonces la alternativa es, determinar cuántas máquinas adicionales debe integrar al sistema de producción para satisfacer la demanda estándar de 20,000 unidades por pedido de sus clientes. ¿Bastará quedarse con 4 máquinas o debe incrementar a 5 ó 6? Para probar si la producción aumenta al incrementar el número de máquinas a 5 ó 6 se usará el optQuest de SIMIO®. Esta es una herramienta que utiliza algoritmos genéticos y búsqueda tabú para optimizar. Se decidió no probar más de 6 máquinas debido a que en estos momentos solo podrían invertir en 2 equipos nuevos, dada la situación económica de la empresa. La instalación de las máquinas se realizara como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Área de instalación de las máquinas.

Corrida del modelo y alternativas

Una vez concluidas las 19 replicaciones del modelo original y de los modelos de las alternativas se analizaron las siguientes medidas de desempeño (o variables de salida): producción total por máquina, porcentaje de utilización de las máquinas, y porcentaje de utilización de los trabajadores y montacargas.

Resultados y discusión

Los resultados de las 19 corridas del modelo del sistema actual y las alternativas se describen a continuación.

- Producción total por turno.

Los datos proporcionados por el modelo de simulación del sistema actual y la alternativa 1 (Instalación de un centro de abastecimiento) se presentan en la Figura 6.

Figura 6. Comparación de la producción por máquina del sistema actual y la alternativa 1.

La cantidad de producción por máquina durante el turno de trabajo para la alternativa 1 es: máquina1, 2,960 piezas; máquina2, 3,016; máquina3, 3,226 y máquina4, 3,254. Mientras que, para el sistema actual, producción de la máquina1, 3,024 piezas; máquina2, 3,040; máquina3, 3,258 y máquina4, 3,290.

Por su parte para la alternativa 2 (Optimización del número de máquinas) se tienen los siguientes resultados, ver Figura 7.

Figura 7. Cantidad de producción en la alternativa 2.

Como puede observarse en el gráfico, al tener 5 máquinas instaladas se alcanzaría una producción de 19,238 piezas fabricadas, mientras que, con 6 máquinas se lograrían fabricar 22,968 piezas de adoquines.

Porcentaje de utilización de las máquinas.

La Figura 8 muestra el porcentaje de utilización de las máquinas en el sistema actual y la alternativa 1.

Figura 8. Porcentaje de utilización de las máquinas, sistema actual versus alternativa 1.

Para ésta alternativa el porcentaje de utilización de la máquina1 es 66.13%; máquina2, 77.82%; máquina3, 86.67% y máquina4, 83.75%. Por su parte para la alternativa 2 se alcanza una utilización promedio de las máquinas de 79.60%

El sistema actual por otro lado arroja los siguientes porcentajes de utilización de las máquinas: máquina1, 67.52%; máquina2, 78.48%; máquina3, 87.68% y máquina4, 84.68%.

Porcentaje de utilización de los trabajadores y montacargas.

En la Figura 9 se muestra el porcentaje de ocupación de cada trabajador y el montacargas en el sistema actual, y en la alternativa 1.

Figura 9. Porcentaje de utilización de los trabajadores y de los montacargas.

Los porcentajes mencionados de la alternativa 1 son: trabajador de máquina1, 24.63%; trabajador de máquina2, 26.92%; trabajador de máquina3, 27.81%, trabajador de máquina4, 33.14% y montacargas 38.10%. En la alternativa 2 se tiene un porcentaje promedio de utilización de los trabajadores de 28.89%

Finalmente en el sistema actual se tiene: trabajador de máquina1, 25.21%; trabajador de máquina2, 27.1%; trabajador de máquina3, 28.12%, trabajador de máquina4, 33.51%, y montacargas 41%.

Los índices de productividad del sistema actual y cada alternativa son:

- 1.- Sistema actual "61.47%"
- 2.- Alternativa 1 (Instalación de un centro de abastecimiento más cercano) "61.37%"
- 3.- Alternativa 2 (Optimización del número de máquinas) 66.92%

El análisis de resultados del sistema actual y las alternativas de cada medida de desempeño se resume en la Tabla 4

Tabla 4 Resumen de los resultados de las alternativas comparadas con el sistema actual.

Medida de desempeño	Sistema actual	Alternativa 1 (Centro de abastecimiento más cercano)	Alternativa 2 (Optimizar número de máquinas)
Porcentaje promedio de utilización de las máquinas.	79.59%	78.60%	79.60%
Porcentaje promedio de utilización de los trabajadores.	28.49%	28.13%	28.89%
Porcentaje promedio de utilización de los montacargas.	41.00%	38.10%	—
Cantidad de adoquines producidos por turno.	12,620	12,456	22,968
Índice de productividad.	61.47%	61.37%	66.92%

Las medidas de desempeño de la alternativa 1 son inferiores a las del sistema actual, por otro lado, las medidas de desempeño de la alternativa 2 son superiores.

Hay que recordar que el objetivo final fue el de cumplir con la producción de 20,000 adoquines por pedido, al mismo tiempo que se trata de incrementar la productividad. Al analizar las alternativas se puede concluir que la mejor opción en estos términos es el resultado de la alternativa 2, contar con 6 máquinas en el proceso cada una con su propia mezcladora.

Trabajo a futuro

El trabajo actual se realizó desde el punto de vista técnico donde se encontró una buena opción de implementación. Sin embargo se recomienda realizar un estudio de la viabilidad financiera.

Conclusiones

La simulación es una técnica poderosa cuando se emplea de manera correcta, su aplicación a través de la metodología propuesta por Law y Kelton (2001), permite tener un resultado exitoso. La construcción del modelo en el simulador SIMIO® resultó rentable, pues además de ser muy amigable con el usuario, posee la facilidad para crear modelos realistas. La animación realista de este simulador deja entender el sistema sin necesidad de ser el ejecutor del estudio.

Las alternativas evaluadas fueron: alternativa 1, construcción de un centro de abastecimiento; en esta alternativa se encontró que al implementarla las medidas de desempeño: porcentaje de utilización de las máquinas y trabajadores disminuyen, la producción cae 1.26% y la productividad pasa de 61.47% del sistema

actual a 61.37%, por lo que esta alternativa no mejora el sistema. Por otra parte la alternativa 2, optimización del número de máquinas, arrojó que el número óptimo de máquinas fue de 6 en lugar de 4, con su propia mezcladora. Los resultados obtenidos fueron: aumento en sus medidas de desempeño: porcentaje de utilización de las máquinas y trabajadores. La productividad en la alternativa 2 cambia de 61.37% a 66.92% y la producción aumenta un 81.99%, siendo ésta mejor que la alternativa 1 y que el sistema actual. Por lo tanto, la mejor alternativa en este estudio es la alternativa 2 puesto que es la única que cumple con la cantidad estándar de pedidos (20,000 adoquines) además de que incrementa la productividad.

Referencias

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2008). *Estadística para administración y economía*. México, D.F.: Cengage Learning.
- Cao Abad, R. (2002). *Introducción a la simulación y teoría de colas*. La Caruña España: Netbiblo.
- Chase, R. B., F., R. J., & Aquilano, N. J. (2014). *Administración de Operaciones. Producción y cadenas de suministro*. México, D. F.: McGrawHill.
- Coss Bu, R. (s.f.). *Simulación: Un enfoque práctico*. Limusa.
- García Dunna, E., García Reyes, H., & Cárdenas Barron, L. E. (2006). *Simulación y análisis de sistemas con Promodel*. México, D. F.: Person Educación.
- Gutiérrez Pulido, H. (2010). *Calidad y productividad*. México, D.F.: McGrawHill.
- Kelton, W. D., Smith, J. S., Sturrock, D. T., & Muñoz, D. F. (2012). *Simio y Simulación: Modelado, análisis y aplicaciones*. México D. F.: Simio LLC.
- Law, A. M., & Kelton, W. D. (2000). *Simulation Modelling and Analysis*. Estados Unidos de America: McGraw-Hill.
- López Cabrera, A. G., & Cerón Prieto, J. A. (2013). *Aplicación de simulación con Promodel (R) para mejorar el sistema de vialidad en el primer cuadro de la localidad de Maltrata, Ver.* Tierra Blanca, Veracruz: Sin Editorial.
- López Cabrera, A. G., Moras Sánchez, C. G., Fuentes Rosas, L., Aguilar Lasserre, A. A., & Arellano Cruz, E. P. (2018). Modelo de simulación en SIMIO® del proceso de fabricación de adoquines evaluando alternativas de mejora. *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, 709-716.
- Martín García, E., & Valeiras Reina, G. (2004). *Sistemas evolutivos y selección de indicadores*. Sevilla: Pinelo Talleres Gráficos.
- Peñúñuri González, S., Gómez Muñoz, N. C., & Sánchez Hervert, A. (2009). Distribución de planta para la fabricación de bloque ecológico de una empresa en etapa de post-incubación. *Innovando estrategias... Generando futuro*. Ciudad Obregón.
- Ponce Cruz, P. (2010). *Inteligencia Artificial: Con aplicaciones a la Ingeniería*. México, D.F.: Alfaomega.
- Rauch-Hindin, W. B. (1989). *Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en la actividad empresarial, la ciencia y la industria*. Madrid, España: Diaz de Santos, S.A.
- Real Academia. (s.f.). Recuperado el 14 de Abril de 2018, de <http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=SmVsQpE6kD60bafF60>
- Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Recuperado el 21 de Abril de 2108, de <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=simulaci%C3%B3n>
- Taha, H. A. (2004). *Investigación de operaciones*. México: Pearson Educación.